

Estudio a distancia de la simulación rigurosa de procesos mediante SaaS y LaaS ante COVID-19

J.C. Adame-Aguilar¹, A. Gómez-Ixmatlahua², O. Velazquez-Camilo³, G. Alvarado-Kinnell⁴, R. Melo-González^{1*}

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6, Núm. 1009, Col. Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz, México

²Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, S/N, Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México

³Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Calz. Adolfo Ruiz Cortines, Núm. 455, Fracc. Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

⁴Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Instituto Tecnológico (Oriente 9) Núm. 852. Col. Emiliano Zapata, C.P. 94300, Orizaba, Veracruz, México

*lmelog@uv.mx

Área de participación: Investigación educativa.

Resumen

Como una alternativa para evitar el contagio por COVID-19 dentro de los centros de cómputo de IES (Instituciones de Educación Superior) es el uso de paquetería de simulación de procesos en la nube, para trabajar a distancia. En algunas IES se cuenta con ambientes SaaS y LaaS. Con base a lo anterior, se toman dos estudios de caso relacionados a Chillers de sistemas de refrigeración industrial pertenecientes a la industria química, en las que se buscan mediante simulación a diferentes cargas térmicas identificar el Coeficiente de Desempeño (COP, por sus siglas en inglés), o la variación de cargas térmicas del reboiler de la torre, en función de la variación de cargas térmicas en el Chiller para mantener la temperatura de fondos constante. Mediante lo anterior, el estudiante desarrolla habilidades de simulación, utilizando además controladores numéricos como un paso previo para simulaciones aplicadas a plantas criogénicas en centros procesadores de gas.

Palabras clave: Simulación, LaaS, SaaS, COVID-19.

Abstract

As an alternative to avoid contagion by COVID-19 within Higher Education Institutions (HEIs) computer centers is the use of process simulation packages in the cloud, to work at home and avoid risks to your health. Some HEIs have SaaS and LaaS environments. Based on the above, two case studies related to Chillers of industrial refrigeration systems belonging to the chemical industry are taken, in which they are sought by simulation at different thermal loads to identify the Coefficient of Performance (COP), or the variation of thermal loads of the tower reboiler, depending on the variation of thermal loads in the Chiller to keep the bottom temperature constant. Through the above, the student develops simulation skills, also using numerical controllers as a preliminary step for simulations applied to cryogenic liquid recovery plants in gas processing centers.

Key words: Simulation, LaaS, SaaS, COVID-19.

Introducción.

Como una alternativa para evitar el contagio por COVID-19 dentro de los centros de cómputo de las Instituciones de Educación Superior (IES) es el uso de paquetería de simulación de procesos en la nube, para trabajar en casa y evitar riesgos para su salud, derivado de la suspensión de la actividad docente presencial. El cierre temporal de las instituciones afectó alrededor de 23,4 millones de estudiantes de educación superior en el mundo [1]. Esta situación cambió la manera de ver la enseñanza, haciendo necesario el uso de los avances de la tecnología aplicados al ámbito educativo, cero costos de adquisición de LaaS, para favorecer la educación híbrida, haciendo en línea una opción cada vez más accesible a instituciones, profesores, investigadores y estudiantes. Las herramientas de computación en nube, tales como Licencia como Servicio (LaaS, por sus siglas en inglés) y Software como Servicio (SaaS, por sus siglas en inglés), llevo a varios desarrolladores de software de aplicación industrial aplicar esas herramientas en sus productos de simulación rigurosa de procesos en estado estable y dinámico, como es el caso de la compañía AVEVA™ [2] en la suite,

que está integrada por los siguientes paquetes AVEVA™ PRO/II Simulation 2020 [3], AVEVA™ Dynamic Simulation versión 2021 [4] y AVEVA™ Process Simulation v5.2 [5], lo que ha llamado la atención de algunos profesionales y académicos de las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que estas herramientas apoyan un entorno de aprendizaje más flexible y escalable [6], además de asíncrono y distribuido.

Desde el punto de vista tecnológico, se trata de herramientas en la nube en el que el desarrollador y el proveedor ejecutan una única versión del software, desplegada para permitir el acceso a través de Internet con la interfaz adaptada tanto a los humanos (mediante navegadores web) como para el acceso mediante otra interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) basadas en HTTP [7].

Dentro del enfoque educativo, el futuro ingeniero químico debe de detectar y relacionar los tipos de problemas que se enfrentará al desarrollar o presentar un modelo de proceso, ya sea para un diseño, desempeño, solución y cuellos de botella de nueva planta o existente. Turton, [8] expone un modelo de entrada/salida para identificar los tipos de problemas que se pueden resolver o corregir utilizando simuladores rigurosos de proceso, ver Tabla 1.

Tabla 1. Relación entrada/salida para varios tipos de problemas [8].

Type of problem	Know	Unknow
Design	Inputs and Outputs	Process
Performance	Input and Process	Outputs
Troubleshooting	Observed Δ output	Causative Δ inputs and/or Δ process
Debottlenecking	Desired Δ output or Δ input	Portion of process limiting magnitude of change

Los programas educativos de Ingeniería Química dentro de las IES cuentan con experiencias educativas en donde la investigación es parte importante de la formación profesional del estudiante, resaltando que la simulación rigurosa de procesos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es posible, como apoyo para resolver diferentes tipos de problemas a través de simulación.

Como una alternativa para evitar posibles contagios por COVID-19 por viajes a centros de cómputo de la Universidad Veracruzana (UV), o por cierre temporal de estos, se migró en Ingeniería Química a utilizar paqueterías de simulación de procesos en la nube, al contar con una Licencia LaaS de la compañía AVEVA para 45 máquinas, que pueden ser institucionales de la UV o particulares de los profesores, investigadores y estudiantes, para trabajar estos en casa y evitar riesgos para su salud, razón por la que se tomó como parte de las actividades de la formación del estudiante el realizar sus trabajos de tesis o trabajos práctico educativos de aplicación industrial desde casa, sin perder así continuidad desde febrero de 2020, lo que incluyó también realizar estudios de casos previos para desarrollar habilidades y reafirmar sus conocimientos, lo cual contribuyó a formar estudiantes autodidactas que puedan continuar en su desempeño profesional.

Con base a lo anterior, se tomó como punto de partida para este trabajo dos estudios de caso relacionados con sistemas de refrigeración de aplicación industrial, previos a la simulación rigurosa del sistema de refrigeración de una planta criogénica para recuperar líquidos dentro de un centro de proceso de gas, con énfasis en el denominado Chiller. Estos sistemas se basan en los ciclos de refrigeración por compresión de vapor. La refrigeración mecánica consiste en forzar mecánicamente la circulación de un fluido en un circuito cerrado creando zonas de alta y baja presión con el propósito de que el fluido absorba calor en un lugar y se transfiera en otro [9]. El ciclo más utilizado es el de compresión de vapor, en el que el refrigerante se vaporiza y condensa y se comprime en la fase de vapor [10] generando regiones de altas y bajas presiones confinadas en el Chiller, mientras sucede el intercambio de energía [9].

El coeficiente de desempeño (COP, por sus siglas en inglés), es una medida estándar de la eficiencia de refrigeración de un sistema de refrigeración ideal, que depende de dos temperaturas: temperatura del evaporador y temperatura del condensador. Por lo tanto, el COP utilizado en la industria normalmente se calcula de la siguiente ecuación [11]:

$$COP = \frac{\text{Efecto de enfriamiento (kW)}}{\text{Potencia de entrada al compresor (kW)}}$$

Para el estudio de caso 1 [12], ver Figura 1, se analizó un ciclo de refrigeración con un fluido de trabajo compuesto por: 1.04% Etano, 96.94% Propano, 1.68% Isobutano y 0.34% Butano. La mezcla en fase líquida a la salida del subenfriador pasa por la válvula de expansión (efecto Joule-Thomson J-T), en donde se forma un flujo a dos fases a la salida, las cuales se separan en el economizador. La fase líquida se envía al Chiller, en donde se vaporiza, para proporcionar el servicio de refrigeración requerido por la corriente de proceso. Las corrientes de salida en fase vapor del economizador y del Chiller se mezclan, y la mezcla en fase gas se envía al compresor, en donde se comprime y se envía nuevamente al condensador en donde se condensa, para completar el ciclo.

Figura 1. Esquema del ciclo de refrigeración

Para el estudio de caso 2 [13], ver Figura 2, conocido como un Chiller plant, consiste en un proceso de refrigeración del gas natural que separa el gas natural seco (Metano, etano) con el gas natural húmedo (Propano, butano, etc.). Esta mezcla de gas es sometida a un aumento de presión mediante un compresor e inmediatamente es enfriada para que los líquidos remanentes sean separados, el gas es preenfriado en un intercambiador de calor y es enfriada en el Chiller por el que circula el refrigerante; el gas enfriado es separado, ya que la fase gaseosa intercambia calor enfría el gas de entrada, la fase líquida es sometida a un efecto Joule-Thomson a través de una válvula de expansión, para que entre a una columna de destilación que separa el gas seco y el gas húmedo, al ser separados se disponen a ser enviados a una disposición final, para el caso de los líquidos licuables, se bombean, mientras que para el gas seco se comprime.

Figura 2. Esquema del Chiller Plant.

Metodología.

Uso de las herramientas LaaS y SaaS para simulación de procesos en la nube.

Para realizar las simulaciones de los dos estudios de caso, se requirió previamente un contrato firmado desde febrero de 2020 entre la compañía AVEVA™ y la UV, para poder trabajar la simulación de procesos en la nube.

Posteriormente, AVEVA™ dio de alta al profesor investigador responsable del convenio entre AVEVA™ y la UV. Realizado lo anterior, se procedió con la instalación de los paquetes de simulación en diferentes maquinas. Cada uno de los profesores investigadores y estudiantes involucrados en el uso de los paquetes, procedió a checar a detalle y de manera individual su conexión de internet, ancho de banda, ping o tracert (Windows). El profesor investigador responsable de la Licencia LaaS, a través de AVEVA Connect [14], dio de alta en la nube a los profesores investigadores y estudiantes del programa educativo.

Simulación en estado estacionario utilizando el paquete AVEVA PRO/II Simulation v2020.

Estudio de caso 1.

El vapor refrigerante entra en el compresor, donde se comprime a la presión del condensador y sale de él a una temperatura comparativamente alta. El refrigerante fluye por las bobinas del condensador, se enfría y se condensa rechazando el calor al fluido circulante. A continuación, entra en una válvula de expansión o tubo capilar, donde se estrangula a baja presión, de modo que la temperatura desciende sensiblemente. El refrigerante a baja temperatura entra entonces en el evaporador, absorbe el calor latente de vaporización del espacio refrigerado, se evapora y sale en forma de vapor. El ciclo se repite cuando el refrigerante sale del evaporador y vuelve a entrar en el compresor [15].

Con base a la Figura 1, se construyó el modelo de la simulación rigurosa, ver Figura 3, que usa una mezcla de hidrocarburos ligeros compuesto por 1.04% Etano, 96.94% Propano, 1.68% Isobutano, 0.34% Butano. El modelo termodinámico empleado fue la ecuación de estado de Peng-Robinson, ajustado para calcular la densidad de líquidos por la correlación de Lee-Kesler.

Figura 3. Modelo del ciclo de refrigeración

Variables de entrada del sistema de refrigeración.

Las condiciones de operación de la corriente 1 a la salida del condensador y su composición, se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2 Condiciones de operación y composiciones de corrientes

Condiciones de entrada del refrigerante		Composición de entrada [=] fracción molar	
Temperatura [=] °F	114	Etano	0.0104
Presión [=] psia	315	Propano	0.9694
Flujo [=] kgmol/h	20000	Isobutano	0.0168
		Butano	0.0034

En este estudio de caso se consideró la curva del compresor suministrada por el fabricante. Los datos de la curva de rendimiento se muestran en la Tabla 3.

En la Tabla 4 se muestran los valores en que se debe especificar el controlador numérico para la carga termina del Chiller con respecto a la variación del flujo de la corriente 1.

Tabla 3. Datos de curva de rendimiento

Flujo volumétrico, ft ³ /hr	Cabeza, ft	Eficiencia adiabática, %
500,000	39,000	68
912,000	38,000	69
1,018,000	37,000	71
1,237,000	35,300	72
1,356,000	33,100	73
1,427,000	27,250	71

Tabla 4. Parámetros para el controlador numérico.

Especificación	Heat Exchanger Chiller Duty [=] 10 ⁶ BTU/h
Variable	Stream 1 flowrate [=] lbmol/h

Estudio de caso 2.

Con base a la Figura 2, se construyó el modelo de la simulación rigurosa, ver Figura 4, que constituye una planta de refrigeración (Chiller plant) que en su corriente de entrada tiene una mezcla de hidrocarburos mostrados en la Tabla 5. El modelo termodinámico empleado fue la ecuación de estado de Peng-Robinson, y correlación Petroleum para los métodos de propiedades de transporte.

Figura 4. Modelo de simulación del Chiller plant.

Variables de entrada del proceso y sistema de refrigeración.

Las condiciones de operación de la corriente 1 a la entrada del separador y su composición, se muestran en la Tabla 5, se toma en consideración las mediciones para el sistema inglés:

Tabla 5. Condiciones de operación de la corriente 1 y composición.

Condiciones de entrada gas de alimentación		Composición de entrada [=] fracción molar	
Temperatura [=] °F	120	Nitrógeno	0.0100
Presión [=] psig	205	Dióxido de carbono	0.0160
Flujo [=] MMft ³ /d	40	Metano	0.7250
Propiedades del C₆+		Etano	0.1150
		Propano	0.0675
		Isobutano	0.0125
		Butano	0.0300
		Isopentano	0.0055
Punto normal de ebullición [=] °F	210	Pentano	0.0110
Densidad [=] API	73	C ₆ +	0.0075

En la Tabla 6 se muestran las condiciones de operación de la corriente 50 que es parte del refrigerante del chiller, cabe mencionar que opera bajo el principio del punto de burbuja, lo cual condiciona al flujo pasar de la fase líquida a fase gas al otorgar energía a la línea de proceso.

Tabla 6. Condiciones de operación de la corriente 50 al Chiller y composiciones de corrientes

Condiciones de entrada del refrigerante		Composición de entrada [=] fracción molar	
Presión [=] psig	11.5	Etano	0.0250
Condición térmica	Punto de burbuja	Propano	0.9700
Flujo [=] lb/h	36,790	Isobutano	0.0050

En la Tabla 7 se muestra los parámetros en lo que se especifica el controlador numérico donde la variable a controlar es la temperatura de salida del Chiller, a su vez es variada con el flujo de la corriente 50 del refrigerante al Chiller.

Tabla 7. Parámetros para el controlador numérico.

Especificación	Corriente 9 [=] -13 °F
Variable	Stream 50 flowrate [=] lbmol/h

Resultados y discusión.

Estudio de caso 1.

Se analizó el COP para varias cargas térmicas del Chiller, que van desde 40 MM BTU/h hasta 120 MMBTU/h, ver Tabla 8. Como se muestra en la Figura 5, el COP resulta negativo para la primera carga térmica, continuando con un incremento para las siguientes cargas térmicas, con un valor de 82.74 MMBTU/h se tiene un punto en donde se presenta el COP mínimo de 4 para este sistema.

Tabla 8. Resultados del ciclo de refrigeración.

Duty	MMBtu/h											
	40	45	50	60	70	80	82.74	85	90	100	110	120
Chiller	40	45	50	60	70	80	82.74	85	90	100	110	120
Condenser	38	46.2	54.3	70.2	85.3	98.5	103.4	105.8	110.4	119	127	134.5
Subcooler	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
COP	20.3	37	11.6	5.9	4.6	4.3	4	4.1	4.4	5.3	6.5	8.3
Compressor												
Pressure [psia]	384	378.8	375.3	373	373.4	358	365.6	358.9	340.8	303	266	231.7
Temperature [°F]	203	203	202.6	200	197.7	192	193.3	191.2	185.8	174	162	148.9
Head [ft]	38913	39153	39147	38356	35884	35644	35442	35009	33979	31759	29339	26695
Shaft work [HP]	6041	7292	8510	10804	12829	14096	14953	14988	14849	14274	13477	12500
Isentropic Coeficent [K]	1.20	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.18	1.18	1.18

Figura 5. Grafica de la carga térmica del Chiller vs COP.

Estudio de caso 2.

Los resultados para el estudio de caso 2 se muestran en la Tabla 9, en donde se realizó una variación de las temperaturas de la corriente 9, esta variación se probó para conservar la temperatura del reboiler de la columna de destilación T-1 por encima y debajo de los 86.14°F, por lo que la carga de su reboiler en términos de su flujo térmico tiene una variación de los 2.11 MMBtu/h a 2.4 MMBtu/h al disminuir la temperatura de la corriente de -9°F a -16°F, respectivamente. De igual forma la corriente del refrigerante al realizar dicha disminución se ve reflejado en el aumento de flujo de 790.2 lbmol/h a 861 lbmol/h con un respectivo cambio de carga térmica de 6.2 MMBtu/h a 6.75 MMBtu/h, y debido a que la corriente está fijada conforme a su cambio de fase, las temperaturas del refrigerante se mantienen constantes.

Tabla 9. Datos obtenidos en la simulación del Chiller plant

Temperatura. Corriente 9	F	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Fujo. Corriente 50	lb-mol/hr	790.25	800.16	810.13	820.17	830.25	840.43	850.66	860.97
Temperatura. Corriente 50	F	-23.77	-23.77	-23.77	-23.77	-23.77	-23.77	-23.77	-23.77
Temperatura. Corriente 51	F	-18.96	-18.96	-18.96	-18.96	-18.96	-18.96	-18.96	-18.96
Chiller. Carga térmica	Btu/hr	6199352.35	6277086.84	6355314.47	6434035.08	6513155.91	6592988.80	6673275.57	6754099.68
Reboiler. Carga térmica	Btu/hr	2107201.12	2147513.74	2188149.30	2229329.41	2270794.61	2313085.98	2355395.22	2397985.81
Reboiler. Temperatura	F	85.95	86.01	86.07	86.14	86.20	86.27	86.33	86.40

Conclusiones

Al generar los resultados por medio de simulaciones realizadas con el paquete de simulación de procesos AVEVA™ PRO/II™ Simulation v2020, se resuelve que la practicidad con la que se pueden realizar los casos de estudio en la nube con herramientas LaaS y SaaS que apoyan la formación autodidacta del estudiante, trabajando desde casa para evitar posibles contagios por COVID-19. A través de este tipo de ejercicios motivan al futuro Ingeniero Químico tomar actitudes de responsabilidad, empatía y sensibilidad ante la situación que está sucediendo y a su vez apoya a otros estudiantes para la distribución y transmisión de conocimiento en cara a las transformaciones tecnológicas y habilidades laborales requeridas para el año 2025 para integrarse a la industria 4.0, mencionadas en el Foro Económico Mundial [16]

El estudiante sabrá en que parámetros podrá operar el chiller conforme al COP, por lo que podrá familiarizarse desde un punto profesional a la toma de decisiones y saber en qué punto sería el más adecuado para operar ya sea un enfriador o un intercambiador de calor.

Como se especificó en el Chiller plant al observar los cambios en el reboiler el estudiante de Ingeniería relacionó con el gasto de combustible para el calentamiento del reboiler verifica que parámetros serían los mejores para mantener operativo el sistema, y a su vez el gasto de refrigerante que tendría que utilizar y evitar gastos que puedan impactar a la economía y al medio ambiente. Los 2 casos de estudio presentados son un paso que apoya al estudiante de ingeniería en el desarrollo de habilidades en simulación rigurosa de procesos, y lo mueve a plantear escenarios para la toma de decisiones, al tener un enfoque más cercano del estudio de una planta química real.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo a la compañía inglesa AVEVA™ por el convenio firmado con la UV y la Licencia suministrada a la FCQ para 45 máquinas institucionales, y así contar con las facilidades necesarias los profesores y estudiantes, para realizar simulaciones rigurosas en estado estable y dinámico en la nube.

Referencias

- [1] I. UNESCO, «COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después.,» 2020.
- [2] AVEVA Group, «Engineering Solutions for Education,» 2021. [En línea]. Available: <https://www.aveva.com/en/info/aveva-education-program/engineering-solutions/>.
- [3] AVEVA Group plc, «AVEVA™ PRO/II™ comprehensive process simulation,» 2021. [En línea]. Available: https://www.aveva.com/content/dam/aveva/documents/datasheets/Datasheet_AVEVA_PROII-Simulation_06-20.pdf.coredownload.inline.pdf.
- [4] AVEVA Group plc., «AVEVA™ Dynamic Simulation formerly DYNSIM,» 2021. [En línea]. Available: https://www.aveva.com/content/dam/aveva/documents/datasheets/Datasheet_AVEVA_Dyna micSimulation_12-20.pdf.coredownload.inline.pdf.
- [5] «AVEVA™ Process Simulation formerly SimCentral,» 2021. [En línea]. Available: https://www.aveva.com/content/dam/aveva/documents/datasheets/Datasheet_ProcessSimulat ion_EN.pdf.coredownload.inline.pdf.
- [6] C. Bulla, B. Hunshal y S. Mehta, «Adoption of Cloud Computing in Education System: A Survey.,» *International journal of engineering science and computing.*, vol. 6, nº 6, 2016.
- [7] B. Allen, R. Ananthakrishnan, K. Chard, I. Foster, R. Madduri, J. Pruyne, S. Rosen y S. Tuecke, «Globus: A Case Study in Software as a Service for Scientists,» *ScienceCloud '17: Proceedings of the 8th Workshop on Scientific Cloud Computing*, vol. 2, pp. 25-32, 2017.
- [8] R. Turton, J. A. Shaeiwitz, D. Bhattacharyya y W. B. Whiting , *Analysis, Synthesis, And Design of Chemical Processes*, Pearson, 2018.
- [9] S. M. Bonilla Novillo, J. C. Castelo Valdivieso, L. S. Orozco Cantos y E. A. Jácome Domínguez, «Análisis del funcionamiento de sistemas de refrigeración por compresión de vapor,» *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 2018.
- [10] Y. A. Cengel, M. A. Boles y M. Kanoglu, *Thermodynamics: An engineering Approach*, New York: McGraw-Hill Education, 2019.
- [11] P. Dhankhar, «A Study on Refrigeration,» *International Journal of Science and Research*, vol. 3, nº 5, pp. 1212-1220, 2014.
- [12] A. G. plc, «G3 - Refrigeration Loop,» de *AVEVA PRO/II Simulation. Application Briefs*, Cambridge, 2020, pp. 36-49.
- [13] D. M. Himmelblau y J. B. Riggs, *Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering*, 8th ed., Michigan, USA: Pearson Education, 2012.
- [14] AVEVA Group, plc, «AVEVA™ Connect,» 2021. [En línea]. Available: <https://connect.aveva.com/#/>.
- [15] K. Venkateswarlu, *Engineering Thermodynamics. Fundamental And Advanced Topics.*, Boca Ratón, Florida.: CRC Press., 2021.
- [16] Foro Económico Mundial, «¿Cuáles son las 10 mejores habilidades laborales para el futuro?,» 2020. [En línea]. Available: <https://es.weforum.org/agenda/2020/10/estas-son-las-10-principales-habilidades-laborales-del-futuro-y-el-tiempo-que-lleva-aprenderlas/>. [Último acceso: 14 Agosto 2021].